

Asistencia escolar de adolescentes madres y/o unidas en República Dominicana

 Guerrero, Teresa
Ideice,
República Dominicana

Tipo de investigación: Descriptiva

Objetivos y preguntas de investigación

Las uniones tempranas y los embarazos de adolescentes son las principales causas de deserción escolar. La mayoría de los estudios sobre el tema lo abordan desde un enfoque de salud. A partir del Módulo de Adolescentes de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples Enhogar 2018, se sacó provecho de la sección dedicada a la educación dentro de la encuesta.

El presente estudio describe las características sociodemográficas de las jóvenes de 15 a 19 años embarazadas y unidas que están dentro y fuera del sistema educativo. La investigación también analiza los motivos de deserción de las jóvenes y su relación con su condición de madres y cónyuges. Objetivo general: Analizar la participación familiar en el ámbito escolar a partir de los resultados arrojados por las Evaluaciones Diagnósticas de tercero y sexto de primaria, aplicadas en 2016 y 2017, respectivamente.

Sinopsis del marco teórico

La literatura relevada sitúa al/la adolescente como ser conflictuado por atravesar cambios biológicos y sociales. Ortega (2002) destaca la reinención sobre el ser mujer y ser hombre que tiene que realizar la persona adolescente. De igual manera, la autora señala que existen limitaciones en el intercambio simbólico entre adolescentes y sus progenitores, situación que les coloca en un estado solitario. La unión temprana y el embarazo adolescente guardarían relación con los imaginarios sobre la femineidad. En Conde Soto (2016) se rescata la idea de "emancipación femenina" a través de devenir cónyuge o madre. Paván (2001) también hace hincapié en los determinantes culturales del fenómeno.

Una tolerancia legitimadora de las uniones tempranas estaría contribuyendo a los matrimonios infantiles. En un estudio del programa Progresando con Solidaridad, Prosoli (2017) encontró relación entre la pobreza y los

patrones de género con la actitud tolerante de las familias y la comunidad. Asimismo, el marco legal actual permite los matrimonios de menores de edad. Desde una visión más amplia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, Unesco (2017) explica que el embarazo en adolescentes en países de ingresos bajos se relaciona al poco acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva; lo que manifiesta que se trata de un problema de diferentes aristas: social, cultural y sanitario. Los estigmas y la falta de oportunidades provocan una revictimización de las adolescentes embarazadas y dificultan su acceso a la educación.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2016) revela que, en la práctica, los centros educativos y las/los profesores de República Dominicana inciden y en ocasiones obligan a que las jóvenes embarazadas cambien de tandas escolares o dejen la escuela. El estudio también describe que los docentes y directores de centro mantienen una actitud negativa frente a la joven embarazada o madre como forma de reprobar su condición y que sirva de ejemplo negativo ante el resto del alumnado.

Método

La población por estudiar en esta investigación son las adolescentes de 15 a 19 años en República Dominicana. Los datos utilizados en este estudio fueron levantados a través del Módulo de adolescentes de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples -Enhogar 2018 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Las principales variables seleccionadas para el estudio fueron: asistencia escolar, estado conyugal, motivo de abandono, asistencia en embarazo, motivo de abandono en embarazo, asistencia en maternidad, motivo de abandono en maternidad.

Resultados

Los resultados del estudio se presentan en dos dimensiones. La primera dimensión es: Asistencia escolar de las mujeres de 15 a 19 años unidas y/o madres según características sociodemográficas. A través de los datos se evidencian importantes brechas entre las adolescentes que alguna vez fueron unidas y madres en comparación con aquellas no madres y solteras. Asimismo, se manifiestan diferencias territoriales, en donde a pesar de que las adolescentes del suroeste presentan mayores porcentajes de embarazos, son las jóvenes del sureste las que presentan menor asistencia.

Al observar el comportamiento de los fenómenos durante el ciclo de vida, las jóvenes de 15 años de edad son las que presentan mayores porcentajes de abandono cuando quedan embarazadas. Las adolescentes de 17 son las que presentan los porcentajes más altos de abandono cuando están unidas. La asistencia y éxito escolar están relacionadas con el nivel socioeconómico. Se destaca que en las de nivel socioeconómico muy bajo se presenta una brecha considerable respecto a las demás.

El embarazo pone a las adolescentes más pobres en una situación de desventaja ya no solo en comparación con las otras jóvenes de otros estratos socioeconómicos, sino también frente a las de su mismo estrato, pero que nunca han dado a luz. La segunda dimensión de análisis son los "factores que motivan el abandono en las adolescentes unidas y embarazadas".

El estudio revela que la mayoría de las adolescentes que han estado en una relación de convivencia, desertan por motivos vinculados a responsabilidades familiares y labores de cuidado. El estar embarazada o unida es una situación que limita el progreso escolar de una adolescente. Con la encuesta se levantaron preguntas que permiten indagar sobre las razones particulares que provocaron el abandono de la escuela en las jóvenes del grupo estudiado. La mitad de las adolescentes madres dejan de asistir a la escuela. La mayoría deja los estudios porque no tienen quien les ayude con el cuidado. Las que cuentan con recursos económicos para delegar el trabajo de cuidado en el mercado, tienen mayores oportunidades de completar su educación. Otras recurrirán a las redes de apoyo, tales como familiares o comunidad.

Conclusiones

- Las adolescentes que se unen o son madres presentan una importante brecha educativa frente a las que están en su mismo rango de edad, pero son solteras o nunca han sido madres. En el caso de las adolescentes madres, el porcentaje de asistencia escolar es cerca de la mitad de las adolescentes que no lo son.
- En el estudio se evidenció que las adolescentes de la región Suroeste son las que tienen mayores limitaciones de acceso a la educación. Sin embargo, las adolescentes madres de esta región son las que presentan menores tasas de abandono escolar. En el sentido opuesto, el Sureste llama la atención por los indicadores desfavorables de asistencia, misma que se ve más afectada cuando las adolescentes se unen o quedan embarazadas.
- Las adolescentes madres son las más pobres dentro de las pobres. Los datos evidenciaron grandes desigualdades entre las adolescentes madres y unidas del grupo socioeconómico muy bajo del resto de las demás. Este hallazgo demuestra que el impacto negativo de la maternidad es aún mayor en las más pobres, evento que las retrasa en el desarrollo.
- La mayor causa del abandono escolar de las adolescentes unidas es el embarazo. A su vez, la mayor causa de abandono escolar de las adolescentes madres es el trabajo de cuidado de su hijo o hija. La dificultad de delegar ese rol es lo que impide la culminación de la educación formal.

Bibliografía

- Conde, F. (2016). Cuerpo y feminidad: goce Otro de Jacques Lacan y devenir-Mujer en Deleuze y Guattari. *Trans/Form/Ação, Marília*, 39(4), 85-106. <https://doi.org/10.1590/S0101-31732016000400005>
- Donas, S. (2001). *Adolescencia y juventud en América Latina*. Libro Universitario Regional.
- Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. (2019). *Plan Nacional para la Reducción de Embarazo en Adolescentes 2019-2013 PREA-RD*. <https://r.issu.edu.do/Iqy>
- Kossov, A. (2009). Los jóvenes de sectores populares y la construcción de la identidad social. *XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología*. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires. <https://cdsa.aacademica.org/000-062/1751.pdf>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2019). *Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes*.
- Ministerio de la Mujer. (2019). *Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III)*. https://oig.cepal.org/sites/default/files/2019_planeg_iii_dom.pdf
- Oficina Nacional de Estadística. (2016). Tendencias, patrones y determinantes de la fecundidad adolescente en la República Dominicana.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2017). *Embarazo precoz y no planificado y el sector de la educación: revisión de la evidencia y recomendaciones*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pfo000251509_spa
- Paván, G. (2001). *La maternidad adolescente desde la perspectiva de sus protagonistas: estudio exploratorio*. Comisión de Estudios de Postgrado, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.
- Pérez, E., Miric, M., & Vargas, T. (2011): *El embarazo en adolescentes en la República Dominicana. ¿Una realidad en transición?*. Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia.
- Programa Progresando con Solidaridad, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, & Vicepresidencia de la República Dominicana (Eds.). (2019). *El matrimonio infantil y las uniones tempranas: estudio de conocimientos, actitudes y prácticas en seis municipios de la República Dominicana*. Unicef. <https://r.issu.edu.do/Nd>